

Богачёв Ю.С., Октябрьский А.М., Остапюк С.Ф.

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Индикаторы и показатели для проведения комплексной прогнозной оценки состояния, уровня и результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области нанотехнологий и наноматериалов на среднесрочный и долгосрочный период должны формироваться с учетом ряда факторов, к которым следует отнести: тенденции развития nanoиндустрии в России и экономически развитых странах мира; динамику ключевых макроэкономических показателей социально-экономического развития страны; цели и задачи развития nanoиндустрии, обозначенные в Президентской инициативе «Стратегия развития nanoиндустрии»; принятые индикаторы и показатели действующих профильных бюджетных программ научно-технической и инновационной направленности и планируемые объемы их финансирования; условия достижения Россией паритета на рынке нанопродукции с экономически развитыми странами к 2015 году.

При разработке индикаторов и показателей развития nanoиндустрии в Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный период приняты следующие цели, задачи и этапы развития указанной сферы деятельности.

Стратегической целью развития nanoиндустрии в Российской Федерации является создание конкурентоспособного российского сектора nanoиндустрии, способного паритетно позиционировать свою продукцию с ведущими странами мира на внутреннем и внешнем рынках нанопродукции в ключевых областях науки и техники, ресурсо- и энергосбережении, в создании экологически адаптированных современных промышленных производств, в здравоохранении и производстве продуктов питания, в качестве и уровне жизни населения, обороноспособности и безопасности государства.

Тактическая цель реализации первого этапа развития nanoиндустрии в Российской Федерации (2008—2011 годы) — формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок в области nanoиндустрии для поддержания научно-технического паритета Российской Федерации с ведущими странами мира по перспективным направлениям науки, определяющим стратегию развития nanoиндустрии, и создание системы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в области нанотехнологий.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1.1. Формирование инфраструктуры nanoиндустрии на современном уровне ведущих стран мира, включая ее приборно-инструментальную, информационно-аналитическую и методическую составляющие.

1.2. Формирование условий устойчивого функционирования и развития системы подготовки, переподготовки и закрепления кадров для обеспечения эффективности исследований и разработок в области nanoиндустрии.

1.3. Опережающее развитие исследований и разработок по перспективным направлениям в области нанотехнологий, обеспечивающим конкурентные преимущества отечественной nanoпродукции и доведение ее до промышленного освоения.

1.4. Создание системы содействия продвижению продукции nanoиндустрии на внутренний и внешний рынки, формирование службы стандартизации, подтверждения соответствия и обеспечения единства измерений в области нанотехнологий с целью кардинального увеличения объемов производства уже выпускаемой и востребованной продукции нанотехнологий, насыщения указанной продукцией нанотехнологий соответствующих рынков.

1.5. Совершенствование законодательной и нормативной базы для обеспечения эффективной работы национальной нанотехнологической сети (ННС).

В рамках решения указанных задач будут сформированы фундаментальные научно-технические и технологические основы устойчивого развития nanoиндустрии на базе современной научно-производственной инфраструктуры и систем подготовки кадров для nanoиндустрии и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в виде национальной нанотехнологической сети (ННС).

Тактическая цель второго этапа развития nanoиндустрии в Российской Федерации (2012—2015 годы) — формирование институциональных условий для масштабного наращивания объема производства продукции nanoиндустрии и выхода профильных российских компаний на мировой рынок высоких технологий.

Для ее достижения должны быть решены следующие задачи:

2.1. Формирование эффективных механизмов коммерциализации результатов исследований и разработок в области nanoиндустрии, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

2.2. Формирование производственно-территориальных кластеров, создающих, производящих и реализующих на рынках высоких технологий продукцию nanoиндустрии.

В рамках указанных задач на втором этапе будет сформирована система, обеспечивающая создание, производство, продвижение на рынок высоких технологий конкурентоспособной продукции nanoиндустрии с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Рассмотрим модели прогнозной экспресс-оценки индикаторов и показателей, характеризующих решение перечисленных задач развития

наноиндустрии в Российской Федерации на среднесрочную перспективу. На основании прогнозных оценок базовых показателей развития нанотехнологий в экономически развитых странах и динамики их изменения на период 2010—2015 годов (табл. 1)¹, предложено проводить расчет индикатора объема продаж продукции наноиндустрии ($O_{\text{ПНТ}}$) на рассматриваемом временном промежутке по модели $O_{\text{ПНТ}} = O_{\text{ПНТ}^*} q^{T-t}$, где T — граница периода прогноза (в рассматриваемом случае — 2015 год); t — текущий год; $O_{\text{ПНТ}^*} = 1350$ млрд. руб. — значение, определяемое условием достижения паритета России на мировом рынке нанотехнологий в 2015 году и достижением доли отечественной продукции наноиндустрии в общем объеме продукции наноиндустрии, реализованной на мировом рынке высоких технологий, в размере 4%; $q = 1,38$ — знаменатель геометрической прогрессии, характеризующий средний темп роста объема продаж отечественной продукции наноиндустрии.

Таблица 1. Прогнозные значения базовых показателей развития нанотехнологий в экономически развитых странах

Показатель, (единица измерения)	Годы				
	2001	2002	2005	2010	2015
Объем мирового рынка продукции наноиндустрии ($O_{\text{МРН}}$), млрд. долл.	36	62,4	108	264	1300
Затраты экономически развитых стран на НИОКР в сфере нанотехнологий ($Z_{\text{МНИОКР}}$), млрд. долл.	2,9	5,2	9,0	21,1	104
Бюджетные затраты экономически развитых стран на НИОКР в сфере нанотехнологий ($Z_{\text{БНИОКР}}$), млрд. долл.	1,5	2,35	4,1	-	-
Доля бюджетных средств на НИОКР в общих затратах экономически развитых стран ($D_{\text{БНИОКР}}$), %	0,51	0,45	0,45	-	-
Наукоёмкость продукции наноиндустрии (H), %	8,6	8,3	8,3	8,0	8,0

Опорная точка временной зависимости объема продаж отечественной продукции наноиндустрии в 250 млрд. руб. приходится на 2010 год (табл. 2). Начиная с 2010 года $O_{\text{ПНТ}}$ увеличивается в соответствии с темпами развития мирового рынка нанопродукции. Данное обстоятельство соответствует результативности завершенных исследований и разра-

¹ Nanotechnology — a Key Technology for the Future of Europe. Otilia. Saxl. July, 2005 // www.nanomednet.org/reports/Key/technology/report.pdf.

Hett A. R. Risk associated with nanotechnology / Swiss Re, Risk Engineering Service, Sonar Research. 30.09.2003. P. 5—39. National Nanotechnology Initiative: Research and Development Funding in the President's 2006 Budget.

боток в области нанотехнологий в отечественном секторе НИОКР. Например, в 2006 году в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002—2006 годы» выполнено 97 проектов, 54 из которых имеют большую коммерческую перспективу мирового применения, что увеличивает вероятность достижения прогнозных значений $O_{\text{ПНт}}$.

Показатель наукоёмкости продукции nanoиндустрии изменяется в таблице 1 в пределах от 8,0% до 8,6%, что соответствует сложившимся тенденциям для наукоёмких высокотехнологичных производств¹. Будем исходить из того, что для отечественного сектора нанотехнологий значение показателя наукоёмкости равно 8%, а объем экспорта нанопродукции ($O_{\text{ЭПН}}$) связан с объемом продаж ($O_{\text{ПН}}$) соотношением $O_{\text{ЭПН}} = D_{\text{НОЭ}} * O_{\text{ПН}}$, где $D_{\text{НОЭ}}$ — доля объема экспорта высокотехнологичных секторов экономики в развитых странах — составляет в среднем 20—30%². Стратегия реализации произведенной в России нанопродукции диктует, с одной стороны, необходимость ее реализации на своем внутреннем рынке, ограничив возможность проникновения на него зарубежного производителя, с другой — стремление не упустить инициативу в завоевании мирового рынка нанотехнологий. Для преодоления этой коллизии необходимо выбрать оптимальное соотношение между экспортом нанопродукции и ее долей, предназначенной для реализации на российском рынке с учетом объема импорта нанопродуктов. Исходя из того, что в экономически развитых странах примерно 70—80% от объема высокотехнологичной продукции остается внутри страны³, рассмотрим два случая, когда доля продукции, произведенной отечественной nanoиндустрией и предназначенной для экспорта ($D_{\text{НОЭ}}$), составляет 20% и 30% при условии сохранения объемов продаж нанопродукции на отечественном рынке ($O_{\text{ПНО}}$).

Экспресс-оценка объема продаж нанопродукции на отечественном рынке может быть проведена по модели $O_{\text{ПНО}} = (1 - D_{\text{НОЭ}}) \times O_{\text{ПН}} / D_{\text{ПНО}}$, где $D_{\text{ПНО}}$ — доля продукции отечественной nanoиндустрии в общем объеме продукции nanoиндустрии, реализованной на отечественном рынке. Экспресс-оценка объема импорта нанопродукции на отечественном рынке может быть выполнена по модели $O_{\text{ИНО}} = (1 - D_{\text{НОЭ}}) \times (1 - D_{\text{ПНО}}) \times O_{\text{ПН}} / D_{\text{ПНО}}$.

В таблице 2 приведен прогноз развития отечественного рынка nanoиндустрии до 2015 года для условия, когда доля произведенной отечественной нанопродукции для экспорта составляет 30% ($D_{\text{НОЭ}} = 0,3$). Из

¹ Main Science and Technology indicators. 2008. Vol. 1. (OECD.)

² OECD PUBLISHING Measuring Globalisation. Economic Globalisation Indicators, 2005.

³ OECD PUBLISHING Measuring Globalisation. Economic Globalisation Indicators, 2005.

таблицы 2 видно, что объем отечественной нанопродукции, реализованной на российском рынке, превысит ее импорт только в 2015 году.

Таблица 2. Целевые индикаторы развития отечественного рынка нанотехнологий (при доле произведенной отечественной нанопродукции для экспорта в 30%)

№ пп.	Целевые индикаторы	Годы								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Объем продаж российской продукции наноиндустрии* (O _{пн} , млрд. руб.)	2-3	30	120	250	350	490	690	965	1350
2	Объем экспорта продукции наноиндустрии (O _{эпн} , млрд. руб.)	1,0	9,0	36	75	105	147	207	290	405
3	Доля продукции отечественной наноиндустрии в общем объеме продукции наноиндустрии, реализованной на отечественном рынке (D _{пно} , %)	0,31*	~6	~15	~25	~29	~35	40	~46	~59
4	Объем потребления нанопродукции на отечественном рынке (O _{пно} , млрд. руб.)	300	350	566	700	833	977	1225	1480	
5	Объем импортной нанопродукции на отечественном рынке (O _{ино} , млрд. руб.)	-	329	482	525	588	637	735	805	655
6	Объем отечественной нанопродукции, реализованной на отечественном рынке (O _{пно} , млрд. руб.)	-	21	84	175	245	340	490	675	945

Данные прогноза развития отечественного рынка наноиндустрии до 2015 года для условия, когда доля произведенной отечественной нанопродукции для экспорта составляет 20% ($D_{НОЭ} = 0,2$), представлены в таблице 3. Результаты таблицы 3 демонстрируют, что в течение 2008—2015 годов может быть обеспечено двукратное превосходство отечественного товаропроизводителя на российском рынке нанотехнологий (в стоимостном выражении). В дальнейших расчетах принято $D_{НОЭ} = 0,2$.

Динамика показателя «Численность персонала, проводящего исследования в области наноиндустрии» формировалась исходя из следующих предположений. Изменение численного состава персонала, в том числе исследователей, направлено, в первую очередь, на омоложение персонала (предварительный анализ показал, что средний возраст исполнителей в рамках ФЦНТП около 50 лет)¹. Однако, несмотря на демографические проблемы России, численность персонала и исследователей будет возрастать в связи с повышенным интересом молодежи к такому интенсивно развивающемуся направлению, как наноиндустрия, и с притоком значительных средств в этот сектор экономики.

Таблица 3. Целевые индикаторы и показатели развития отечественного рынка нанотехнологий (при доле произведенной отечественной нанопродукции для экспорта в 20%)

№ пп.	Целевые индикаторы и показатели	Годы								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Объем продаж российской продукции наноиндустрии* ($O_{\text{пн}}$, млрд. руб.)	2-3	30	120	250	350	490	690	965	1350
2	Объем экспорта продукции наноиндустрии ($O_{\text{эпн}}$, млрд. руб.)	0,6	6	24	50	70	98	138	193	270
3	Доля продукции отечественной наноиндустрии в общем объеме продукции наноиндустрии, реализованной на отечественном рынке ($D_{\text{пн}}$, %)	0,3	6,8	17	~29	33	40	45	52	67,5

¹ Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002—2006 годы»; утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 605 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 540).

№ пп.	Целевые индикаторы и показатели	Годы								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4	Объем потребления нанопродукции на отечественном рынке (О _{пно} , млрд. руб.)	300	350	566	700	833	977	1225	1480	1600
5	Объем импортной нанопродукции на отечественном рынке (О _{ино} , млрд. руб.)	-	326	470	500	553	585	673	708	520
6	Объем отечественной нанопродукции, реализованной на отечественном рынке (О _{пно} , млрд. руб.)	-	24	96	200	280	392	552	772	1080

При расчете динамики показателя «Доля исследователей в общем объеме исследователей до 39 лет» принято, что в качестве значений указанного показателя в 2007 году приняты данные, характерные для Российской Федерации в 2004 году¹, а в 2015 году — данные, соответствующие уровню указанного показателя для США в 2005 году².

Показатель «Объем внутренних затрат на выполнение исследований и разработок по перспективным направлениям развития nanoиндустрии» может быть оценен по модели: $O_{вз} = H * O_{пн}$, где H — наукоёмкость. В свою очередь, $O_{вз} = O_{взнф} + O_{взнв}$, где $O_{взнф}$ — объем внутренних затрат на выполнение исследований и разработок по перспективным направлениям развития nanoиндустрии за счет средств федерального бюджета; $O_{взнв}$ — объем внутренних затрат на выполнение исследований и разработок по перспективным направлениям nanoиндустрии за счет внебюджетных средств.

Уровень развития отечественной nanoиндустрии оценивается объемом продаж отечественной продукции nanoиндустрии ($O_{пн}$). Экспортный потенциал оценивается объемом экспорта продукции nanoиндустрии ($O_{эпн}$). Экспресс-модель расчета объема экспорта продукции nanoиндустрии $O_{эпн} = 0,2O_{пн}$. Степень обеспечения экономики России отечественной продукцией nanoиндустрии характеризуется долей продукции nanoиндустрии в общем объеме продукции nanoиндустрии, реализованной на отечественном рынке ($D_{пно}$). В развитых странах уровень самообеспеченности высокотехнологичной продукции составляет при-

¹ Индикаторы науки. Статистический сборник. М.: ГУ ВШЭ, 2006. — 320 с.

² Гохберг. Л. М. Статистика науки. М.: ТЕИС, 2003. — 478 с.

мерно 80%. Позиция отечественной nanoиндустрии на мировом рынке оценивается долей отечественной продукции nanoиндустрии в общем объеме продукции nanoиндустрии, реализованной на мировом рынке высоких технологий ($D_{\text{ПНО}}$).

Социально-экономическая значимость сектора nanoиндустрии оценивается валовой добавленной стоимостью, произведенной в секторе nanoиндустрии ($V_{\text{ДСН}}$), которая определяется по модели: $V_{\text{ДСН}} = D_{\text{ДСН}} * O_{\text{ПН}} / 100$.

Уровень технологического развития оценивается долей добавленной стоимости в произведенной отечественной продукции nanoиндустрии: $D_{\text{ДСН}} = V_{\text{ДСН}} / O_{\text{ПН}} * 100$ (%). На основании российского и зарубежного опыта¹ установлено, что для обеспечения соответствующих устойчивых темпов развития nanoиндустрии в России необходимо к 2015 году обеспечить значение указанного показателя на уровне 70%.

Позиция отечественных нанотехнологий на мировом рынке нанотехнологий оценивается индексом технологического обмена в области nanoиндустрии ($I_{\text{ТОН}}$ — отношение сальдо экспорта и импорта нанотехнологий к стоимости внешнеторгового оборота нанотехнологий), который определяется по модели: $I_{\text{ТОН}} = (C_{\text{НЭ}} - C_{\text{НИ}}) / (C_{\text{НЭ}} + C_{\text{НИ}})$, где $C_{\text{НЭ}}$ — стоимость экспортируемых нанотехнологий, $C_{\text{НИ}}$ — стоимость импортируемых нанотехнологий. Предполагается, что к 2010 году будет достигнут баланс стоимости экспорта и импорта нанотехнологий ($C_{\text{НЭ}} = C_{\text{НИ}}$), а к 2015 году будет обеспечено примерно 20% превышение экспорта над импортом нанотехнологий.

Масштаб и качество технической оснащенности сектора исследований и разработок в области нанотехнологий оценивается двумя показателями: техновооруженностью (T) и долей дорогостоящих (свыше 30 млн. руб.) высокоточных, измерительных, аналитических, технологических приборов и оборудования, уникальных стендов и комплексов не старше 8 лет (с учетом их модернизации) в общей стоимости машин и оборудования ($D_{\text{ДО}}$). Анализ показателя техновооруженности исследователей организаций РАН показал, что в 2005 году величина этого показателя была примерно в 3 раза меньше, чем в 1990 году, и составляла 1260 тыс. руб./чел. в сопоставимых ценах 2005 года². При формировании сценария программы развития nanoиндустрии ставилась задача на первом этапе к 2011 году достичь уровня показателя техновооруженности 1990 года. При этом 50% оборудования должны представлять собой дорогостоящие высокоточные уникальные приборы и измерительные комплексы (стоимостью 30 млн. руб. и выше). К этому моменту должно произойти полное обновление оборудования. На втором этапе сценария развития должна быть достигнута к 2015 году техновооруженность на

¹ Наука и высокие технологии в России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические аспекты развития) / Рук. авт. колл. В. Л. Макаров, А. Е. Варшавский. М.: Наука, 2001. — 636 с.

² Индикаторы науки. Статистический сборник. М.: ГУ ВШЭ, 2006; Гохберг. Л. М. Статистика науки. М.: ТЕИС, 2003.

уровне экономически развитых стран. При этом в качестве основных источников финансирования развития инфраструктуры сектора исследований и разработок в области нанотехнологий приняты федеральные целевые программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008—2010 годы», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2012 годы», «Национальная технологическая база на 2002—2006 годы». По предварительным оценкам, для достижения современного уровня техновооруженности (оборудование не старше 8 лет с учетом его модернизации) потребуется около 25 млрд. руб.

Уровень финансирования исследований и разработок в области нанотехнологий оценивается тремя показателями: объемом внутренних затрат на выполнение исследований и разработок по перспективным направлениям развития наноиндустрии ($O_{ВЗН}$); объемом внутренних затрат на выполнение исследований и разработок по перспективным направлениям наноиндустрии за счет средств федерального бюджета ($O_{ВЗНФ}$); долей внебюджетных средств в общем объеме затрат на развитие наноиндустрии ($D_{ВФН}$).

При выборе стратегии по развитию структуры и финансирования исследований и разработок в сфере нанотехнологий принималось во внимание, что на этапе 2007—2010 годов, который характеризуется, в том числе, становлением Российской корпорации нанотехнологий и большими рисками, значительная часть финансовой нагрузки в размере 60—70%¹ падает на федеральный бюджет. На этапе 2011—2015 годов этот уровень постепенно снижается до 40—50%, и тем самым бремя расходов переносится с федерального бюджета на внебюджетные источники, как это реализуется в экономически развитых странах.

При оценке доли внебюджетных средств в общем объеме затрат на развитие наноиндустрии ($D_{ВФН}$) базовый уровень указанного показателя в 2007 году был определен на основании результатов, полученных при реализации программных мероприятий ФЦНТП в 2006 году², а уровень этого показателя в 2015 году — на основании ожидаемых результатов в области наноиндустрии экономически развитых стран в настоящее время³.

Уровень и эффективность системы продвижения на рынок объектов интеллектуальной собственности в области наноиндустрии оценивает-

¹ Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2012 годы»; утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613. ФГУП «Информэлектро», Москва, 2006 г.

² Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002—2006 годы»; утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 605 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 540).

³ Statistics Finland. Science and Technology Statistics. 2007.

ся стоимостью лицензионных платежей от введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности в области нанопромышленности ($O_{лп}$). Экспресс-оценка $O_{лп}$ определяется соотношением $O_{лп} = K_{лп} * O_{пн}$. В расчетах по оценке $O_{лп}$ с учетом мирового опыта¹ принято, что доля лицензионных платежей $K_{лп} = 0,02$, причем это нижняя граница, она определяется экономическим эффектом и объемом продаж.

Эффективность государственно-частного партнерства в области нанопромышленности оценивается объемом средств на формирование производственно-технологической инфраструктуры нанопромышленности ($O_{фн}$) и долей финансирования инновационных проектов в области нанопромышленности, инициированных частным бизнесом, в общем объеме финансирования проектов ($D_{фибн}$). При оценке показателя $D_{фибн}$ базовые значения указанного показателя в 2007 и 2015 годах были определены на основании планируемых результатов реализации федеральных целевых программ².

Уровень кластеризации сектора нанопромышленности оценивается долей продукции нанопромышленности, реализованной организациями, образующими производственно-территориальные кластеры³, в общем объеме продукции ($D_{пнкл}$). В настоящее время в экономически развитых странах образованы производственно-территориальные кластеры различных типов⁴, в том числе с включением субъектов, являющихся резидентами разных стран, и формирующие полную инновационную цепочку от исследований, разработок, производства продукции до ее реализации, потребления и утилизации. Эти структуры производят, как правило, не менее 65% инновационной продукции. В проекте Программы развития нанопромышленности предусмотрено на первом этапе формирование кластерных структур развития отечественной нанопромышленности на базе организаций, занимающих общепризнанные лидирующие позиции по фундаментальным направлениям развития нанотехнологий и (или) имеющих положительный опыт позиционирования на мировом рынке нанотехнологий и нанопроductов. К 2015 году предполагается выйти на уровень развития кластерных структур в нанопромышленности, соответствующий экономически развитым странам.

¹ Определение цены лицензии при реализации прав на объекты интеллектуальной собственности: Информационно-аналитический обзор. Ярославль, 1999. — 103 с.

² Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2012 годы»; утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 613. ФГУП «Информэлектро», Москва, 2006 г.

³ Кооперация научных, образовательных, промышленных организаций, структур малого бизнеса и субъектов инфраструктуры, рыночная стратегия которых основана на разработке, производстве и реализации инновационной продукции. Организация кластеров начнется с 2008 года.

⁴ *Портер М. Э.* Конкуренция / Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2006. — 608 с.

Уровень обеспеченности развития сектора nanoиндустрии нормативной правовой базой оценивается количеством принятых нормативно правовых актов, характеризующих: формирование производственно-технологической инфраструктуры nanoиндустрии и нанотехнологий; венчурное финансирование; налоговые преференции стимулирования предпринимательской активности; формирование российской корпорации нанотехнологий; организацию и функционирование нанотехнологической сети; метрологическое и сертификационное обеспечение; формирование институтов отечественного рынка продукции nanoиндустрии, в том числе рынка объектов интеллектуальной собственности; организацию систему статистического учета в области nanoиндустрии.

Рассмотренные индикаторы и показатели развития nanoиндустрии в Российской Федерации могут быть положены в основу системы мониторинга деятельности национальной нанотехнологической сети России.

Таблица 4. Целевые индикаторы развития отечественной наноиндустрии

№ индикатора	Целевые индикаторы	Годы									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Ц.1	Объем продаж отечественной продукции наноиндустрии (О _{нц} , млрд. руб.)	2-3**	30	120	250	350	490	690	965	1350	
Ц.2	Объем экспорта продукции наноиндустрии (О _{эпц} , млрд. руб.)	0,6	6	24	50	70	98	138	193	270	
Ц.3	Доля продукции отечественной наноиндустрии в общем объеме продукции наноиндустрии, реализованной на отечественном рынке (Д _{нцноо} , %)	0,3 ^{2***}	6,8	17	~29	33	40	45	52	67,5	
Ц.4	Доля отечественной продукции наноиндустрии в общем объеме продукции наноиндустрии, реализованной на мировом рынке высоких технологий (Д _{нцноо*, %)}	0,003	0,09	0,35	0,75	1,04	1,46	2,05	2,9	4,0	
Ц.5	Валовая добавленная стоимость, произведенная в секторе наноиндустрии (В _{дснр} , млрд. руб.)	1-1,5 ^{3+4*}	14	62	138	203	299	442	647	945	
Ц.6	Доля добавленной стоимости в произведенной отечественной продукции наноиндустрии (Д _{дсн})	45	48	52	55	58	61	64	67	70	
Ц.7	Индекс технологического обмена в области наноиндустрии ^{5****} (И _{нц} : действительные значения числа от -1 до 1)	-0,3 ^{6*****}	-0,3	-0,3	0	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	

** Данные объема продаж отечественной продукции наноиндустрии, созданной в ходе реализации инновационных проектов государственного значения в рамках ФЦНТИ.

*** Экспертная оценка.

**** Отношение сальдо экспорта и импорта нанотехнологий к стоимости внешнеторгового оборота нанотехнологий.

***** Экспертная оценка по передовым производственным технологиям.

Таблица 5. Индикаторы и показатели выполнения задач первого этапа развития наноиндустрии в Российской Федерации

№ индикатора	Индикаторы и показатели задач	Годы									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.1.1	Техновооруженность (Г, тыс. руб./чел.)	420	630	840	1080	1260	1400	1530	1700	1900	
1.1.2	Доля дорогостоящих (свыше 30 млн. руб.) высокоточных, измерительных, аналитических, технологических приборов и оборудования, уникальных стендов и комплексов не старше 8 лет (с учетом их модернизации) в общей стоимости машин и оборудования ($D_{\text{ИЮ}}, \%$)	5	25	40	45	50	55	60	65	70	
1.2.1	Численность персонала, проводящего исследования в области наноиндустрии ($Ч_{\text{П}}, \text{тыс. чел.}$), в том числе исследователей ($Ч_{\text{И}}$)	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	
1.2.2	Доля исследователей в общем объеме исследователей (%): до 39 лет ($D_{\text{И}}$), исследователей-докторов наук ($D_{\text{ИД}}$), в том числе до 39 лет ($D_{\text{ИДЗ9}}$), исследователей-кандидатов наук всего ($D_{\text{ИК}}$), в том числе до 39 лет ($D_{\text{ИКЗ9}}$)	28,4	31	34	37	40	43	46	48	50	
1.3.1	Объем внутренних затрат на выполнение исследований и разработок по перспективным направлениям развития наноиндустрии ($O_{\text{ВЗНП}}, \text{млрд. руб.}$)	7,3	10,3	14,3	20	28	39	55	77	108	
1.3.2	Объем внутренних затрат на выполнение исследований и разработок по перспективным направлениям развития наноиндустрии за счет средств федерального бюджета ($O_{\text{ВЗНП}}, \text{млрд. руб.}$)	4,7	6,7	9,3	13	16,5	19,5	27,5	34,5	43	
1.4.1	Доля внебюджетных средств в общем объеме затрат на развитие наноиндустрии ($D_{\text{ВЗНП}}, \%$)	40	44	48	53	57	60	64	67	70	
1.4.2	Стоимость лицензионных платежей при введении в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности в области наноиндустрии ($O_{\text{ЛП}}, \text{млрд. руб.}$)	0,04-0,06**	0,6	2,4	5,0	7,0	9,8	13,8	19,2	27,0	

** Данные по важнейшим инновационным проектам ФЦНТП.

Таблица 6. Целевые индикаторы выполнения задач второго этапа развития
наноиндустрии в Российской Федерации

№ индикатора	Индикаторы и показатели задач	Годы								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1.1	Объем средств на формирование производственно-технологической инфраструктуры наноиндустрии** (О _{ФНР} , млрд. руб.)	4	40	40	40	50	70	90	130	180
2.1.2	Доля финансирования инновационных проектов в области наноиндустрии, инициированных частным бизнесом, в общем объеме финансирования проектов (Д _{ФНБНР} , %)	30	32	34	36	38	41	44	47	50
2.2.1.	Доля продукции наноиндустрии, реализованной кластерами***, в общем объеме продукции (Д _{ДНКЛР} , %)	-	-	-	30	37	44	51	57	65

** Средства федерального бюджета, выделенные Российской корпорации нанотехнологий на формирование производственно-технологической инфраструктуры.

*** Кооперация научных, образовательных, промышленных организаций, структур малого бизнеса и субъектов инфраструктуры, рыночная стратегия которых основана на разработке, производстве и реализации инновационной продукции. Организация кластеров начнется с 2008 года.